

Guia para desenvolvimento de um Protótipo LiDAR

1º edição

Jackson Stuhler

2024

Ficha catalográfica

Catlogação na Publicação (CIP)
Ficha Catalográfica feita pelo autor

Guia para desenvolvimento de um
Protótipo LiDAR / Autor: Jackson Stuhler. 1ª edição - Blumenau (SC):
Editora Casa de Hiram, 2024,
42 p. Imagens coloridas

Modo de leitura: pdf

ISBN: 978-65-01-01704-4

1. LiDAR. 2. Guia. 3. Geoprocessamento. I. Stuhler, Jackson.

Link disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11100272>

Índice

Capítulo 1 – Configuração do Sistema	5
Capítulo 2 – Montagem do Hardware	32
Capítulo 3 – Execução e Coleta de Dados	36
Capítulo 4 – Avaliação final	41

Introdução

Este é um produto técnico tecnológico (PTT) desenvolvido no mestrado em Tecnologia e Ambiente (PPGTA) do Instituto Federal Catarinense (IFC), como parte do trabalho de conclusão do curso. A opção de criar este guia foi em função das dificuldades em encontrar informações abrangente para o desenvolvimento de um sistema LiDAR de baixo custo. As dificuldades estão tanto na questão da língua, bem como nos equipamentos e códigos dos softwares para sua operação.

Assim, neste trabalho, exploraremos a montagem e configuração de um sistema LiDAR móvel baseado em tecnologias de código aberto, como o Raspberry Pi, Livox Mid-40, GPS Arduino e ROS.

Ao longo deste ebook, você terá acesso a instruções detalhadas sobre a instalação do sistema operacional, configuração do ROS, integração de sensores e pacotes essenciais, além de dicas práticas para otimizar o desempenho do sistema. Exploraremos também os desafios enfrentados durante o desenvolvimento do protótipo e possíveis melhorias para futuras iterações.

Este guia foi elaborado com o intuito de auxiliar entusiastas, estudantes e profissionais interessados em tecnologias LiDAR e mapeamento 3D a compreender os passos necessários para criar um sistema funcional e eficiente. Esperamos que este Ebook seja uma fonte valiosa de conhecimento e inspiração para seus projetos no campo do sensoriamento remoto e georreferenciamento.

Esperamos que os leitores tenham uma visão clara do conteúdo abordado, a partir do protótipo lidar que foi construído e que sintam preparados para explorar as informações detalhadas ao longo do documento.

Capítulo 1 - Configuração do Sistema

Vamos desenvolver a montagem de um sistema Lidar de baixo custo.

De uma forma geral, vamos mostrar instalação do sistema operacional e instalação dos pacotes necessários para o projeto, começando com o sistema operacional Linux. Para nossa configuração, escolhemos a distribuição Ubuntu na versão Mate 20.04. LTS Focal Fossa por sua compatibilidade com o computador Raspberry Pi.

Após a instalação do sistema operacional, o próximo passo será instalar o Robot Operating System (ROS). Neste projeto, utilizaremos a versão Noetic do ROS utilizando os comandos de instalação disponíveis na documentação oficial do ROS.

Com o ROS instalado, precisaremos instalar os pacotes necessários para o nosso projeto. Estes pacotes incluem drivers para nossos sensores, bibliotecas para processamento de dados e ferramentas para visualização.

Para finalizar, devemos configurar o ROS para trabalhar com nossos sensores e outros componentes do projeto. Para compreender as etapas, faremos o passo a passo com todos os detalhes a seguir.

Importante: esse projeto exige os conhecimentos mínimos em Linux, ROS e em linguagem de programação, para que o operador que deseja recriá-lo possa instalar e resolver problemas que por ventura possam surgir no decorrer da montagem.

1.1. Instalação do Sistema Operacional

Nesta seção, será fornecido um passo a passo detalhado de como instalar o sistema operacional Ubuntu Mate 20.04. LTS Focal Fossa no Raspberry Pi.

Passo 1: Obter os materiais necessários:

- Raspberry Pi 4 (com fonte de alimentação, cartão microSD e cabo HDMI)
- Um computador com leitor de cartão microSD
- Um cartão microSD com capacidade mínima de 16GB

Passo 2: Baixar o Ubuntu Mate 20.04 para Raspberry Pi:

- Acesse o site oficial do Ubuntu Mate para Raspberry Pi (<https://ubuntu-mate.org/download/>).
- Selecione a versão para Raspberry Pi 4 e faça o download do arquivo de imagem (.img.xz).

Passo 3: Preparar o cartão microSD:

- Insira o cartão microSD no leitor de cartão do computador.
- Use um software de gravação (como o Etcher ou o próprio Raspberry Pi Imager) para gravar a imagem do Ubuntu Mate no cartão microSD. Siga as instruções do software para fazer isso.
- Role para baixo no menu e clique em “Usar personalizado”.
- Escolha a imagem que deseja gravar. Clique e selecione o arquivo.
- Depois de fazer a seleção de imagem personalizada, abra o menu “Cartão SD”.
- Selecione o cartão microSD inserido e clique em “WRITE”.

Passo 4: Configurar o Ubuntu Mate:

- O Ubuntu Mate deve inicializar automaticamente. Siga as instruções na tela para configurar o sistema operacional, incluindo o idioma, o horário, a configuração de rede (Wi-Fi ou Ethernet) e a criação de um nome de usuário e senha.

- a) configuração de idioma
- b) configuração de horário
- c) configuração de usuário e senha
- d) tela inicial Ubuntu

Passo 5: Atualizar o sistema:

- Após a configuração inicial, é recomendável atualizar o sistema para garantir que se tenham as últimas atualizações de segurança e software. Pode se fazer isso abrindo um terminal e executando os comandos: `sudo apt update` e `sudo apt upgrade`.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```

- Ou através do aplicativo **Software Updater**:

Pendências do Projeto: O projeto exige a instalação de algumas pendências dentre as quais: instalar PCL, instalar o Eigen e o openCV.

PCL

```
sudo apt install libpcl-dev
sudo apt update
sudo apt install pcl-tools
```

Eigen

```
sudo apt update
sudo apt install libeigen3-dev
```

openCV

```
sudo apt update
# C++
sudo apt-get install libopencv-dev
# Python
sudo apt-get install python3-opencv
```

1.2. Instalação do ROS

Explicaremos como instalar a versão Noetic do ROS através do terminal do Ubuntu. A instalação do Ros Noetic seguiu os passos descritos segundo o site <http://wiki.ros.org/noetic/Installation/Ubuntu>, a sequência de comandos é relativamente fácil de executar não exigindo maiores conhecimentos.

Passo 1: lista de repositórios .

O primeiro passo é incluir na lista de repositórios do Ubuntu o pacote “packages.ros.org”:

```
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
```

A pós isso, instalar uma chave de acesso e autenticação para o ros.org:

```
sudo apt install curl # se ainda não instalou o curl
curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo apt-key
add -
```

E atualizar a lista de pacotes disponíveis:

```
sudo apt update
```

O ROS possui quatro configurações que podem ser escolhidas na hora da instalação: a Desktop-full install, versão completa para desktop incluindo todas as ferramentas do ros (rqt, rviz, robot-generic libraries, 2D/3D simulators, navigation and 2D/3D perception).

```
sudo apt install ros-noetic-desktop-full
```

A versão Destop install: possui bibliotecas genéricas de robôs e mais as ferramentas rqt e rviz.

```
sudo apt instalar ros-noetic-desktop
```

A versão ROS-Base: (Bare Bones) possui e bibliotecas de comunicação, construção e nenhuma ferramenta GUI.

```
sudo apt instalar ros-noetic-ros-base
```

E por ultimo a Individual Package.

```
sudo apt instalar ros-noetic-PACKAGE
```

Individual Package é usado para instalar um pacote ROS específico como por exemplo.

```
sudo apt install ros-noetic-slam-gmapping
```

Passo 2: Configuração das Variáveis de Ambiente.

Neste ponto, orientaremos como configurar as variáveis de ambiente necessárias para o Shell do Linux possa reconhecer os comandos do ROS no terminal. Há a necessidade de adicionar o comando **source /opt/ros/noetic/setup.bash** dentro do arquivo .bashrc Abra o arquivo .bashrc com um editor de arquivo:

```
gedit .bashrc
```

Dentro do arquivo .bashrc insira o comando:

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
```

Salve o arquivo .bashrc e digite no terminal:

```
source .bashrc
```

Passo 3: Dependências para construção de pacotes.

Dentro do ROS são necessário espaços de trabalho que para cria-los e gerencia-los existem vários requisitos e ferramentas distribuídos separadamente, dentre elas o Rosinstall que é uma ferramenta de linha de comando usada frequentemente para baixar árvores de códigos fonte para pacotes ROS.

Para instalar esta ferramenta e outras dependências para construir pacotes ROS, execute:

```
sudo apt install python3-rosdep python3-rosinstall python3-rosinstall-generator
python3-wstool build-essential
```

Para verificar e instalar dependências do sistema para fontes que se deseja compilar faz se necessário instalar e inicializar a ferramenta rosdep:

```
sudo apt install python3-rosdep
```

Com o seguinte comando, pode se inicializar rosdep:

```
sudo rosdep init
```

Depois atualize o rosdep:

```
rosdep update
```

Neste ponto o ROS está instalado. Para habilitar o ROS no sistema, é necessário obter o setup.bash do espaço de trabalho do sistema operacional. Entre no terminal no root e abra o Shell baschrc. Digite:

```
nano .bashrc
```

Aberto o bashrc, vá ao final do arquivo e insira este comando:

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
```

Após a inserção do comando, salve e feche o arquivo, em seguida no terminal digite.

```
source .bashrc
```

Após finalizar esta parte da instalação, deve se criar um espaço de trabalho, onde deveram ser colocados os pacotes e projetos ROS criados. Este espaço de trabalho é geralmente colocado no diretório home do usuário Linux para não haver problemas de permissão e é geralmente chamado de catkin_ws. (catkin workspace).

Passo 4: Criação e Configuração do Catkin Workspace .

Catkin é o ambiente de trabalho, incluído por padrão no ROS, é sucessor do rosbuilt, combina macros CMake e scripts Python para fornecer algumas funcionalidades além do fluxo de trabalho normal do CMake, tem por objetivo armazenar todos os pacotes dos projetos criados. Para isso é necessário criar um novo espaço de trabalho (diretório) onde serve como um ambiente do projeto, para um determinado sistema, todos os códigos devem estar contidos nesta workspace (espaço de trabalho), dentro dessa workspace deve conter o diretório src (source).

Para criar e construir um espaço de trabalho Catkin:

```
mkdir -p ~/catkin_ws/src
```

Dentro do diretório src haverá uma coleção de recursos para todo o conjunto juntamente com os pacotes ROS que conterão suas próprias pastas src que conterà os nós (código fonte).

Depois navegue até o diretório do workspace:

```
cd ~/catkin_ws/
```

Para compilar o espaço de trabalho (workspace) digite no terminal dentro do diretório catkin_ws

```
catkin_make
```

No projeto houve problemas com o último comando por falta de memória RAM do Raspberry PI, na tentativa de contornar o problema foi executado o comando catkin_make -j2, e catkin_make -j1, neste caso é para usar menos núcleos do processador e evitar esmagamento.

Para habilitar a workspace como padrão, deve inserir o setup. bash deste espaço de trabalho no arquivo .bashrc, abra o arquivo .bashrc com um editor de texto:

```
gedit .bashrc
```

E adicione no final do arquivo o seguinte comando:

```
source /home/"nome do usuário"/catkin_ws/devel/setup.bash
```

Depois de salvo digite no terminal para confirmar o comando:

```
source .bashrc
```

Com todos esses procedimentos realizados o ROS Noetic está instalado no computador.

1.3. Instalação do sistema SDK (software development kit)

O Livox SDK é um conjunto de ferramentas de desenvolvimento de software fornecido pela Livox fabricante do lidar. Este SDK, desenvolvido em linguagem C/C++, inclui diferentes componentes, como o protocolo de comunicação Livox SDK, o núcleo Livox SDK, a API Livox SDK, amostras de código para o sistema operacional Linux. Para utilizar o Livox SDK, é necessário atender a alguns pré-requisitos, como ter o sistema operacional Ubuntu (14.04/16.04/18.04, tanto para arquiteturas x86 quanto ARM) e um compilador C++11 disponível.

Passo 1: Para os procedimentos de instalação no Ubuntu é requerido o CMake 3.0.0 como dependência:

```
sudo apt install cmake
```

Passo 2: Instale o Livox SDK dentro do diretório do Catkin_ws/src.

Para copiar o Livox SDK do GitHub:

```
git clone https://github.com/Livox-SDK/Livox-SDK.git
```

Para compilar o Livox SDK entre no diretório Livox SDK e execute os seguintes comandos:

```
cd Livox-SDK
cd build && cmake.
make
sudo make install
```

Passo 3: Compilação Cruzada ARM-Linux

Este é o procedimento de compilação cruzada do Livox-SDK no ARM-Linux. Os comandos a seguir instalarão cadeias de ferramentas de compilador cruzado C e C++ para placas de ARM de 64 bits que é o Raspberry do projeto.

Instale o conjunto de ferramentas de compilação cruzada ARM de 64 bits:

```
sudo apt-get install gcc-aarch64-linux-gnu g++-aarch64-linux-gnu
```

Para o conjunto de ferramentas ARM de 64 bits, no diretório Livox SDK, execute os seguintes comandos para compilar o projeto:

```
cd Livox-SDK
cd build && \
cmake .. -DCMAKE_SYSTEM_NAME=Linux -DCMAKE_C_COMPILER=aarch64-linux-gnu-
gcc -DCMAKE_CXX_COMPILER=aarch64-linux-gnu-g++
make
```

1.4. Instalação do driver do lidar Livox ROS Driver

O Livox ROS Driver foi desenvolvido para a conexão de dispositivos da Livox com o ROS. Como pré-requisito é necessário instalar anteriormente o ROS e o Livox-SDK.

Passo 1: instalar o livox_ros_driver dentro do diretório do Catkin_ws/src.

Para copiar o Livox ROS Driver do GitHub:

```
git clone https://github.com/Livox-SDK/livox_ros_driver.git ws_livox/src
```

Devera ser certificado o uso do comando acima para clonar o código para o local, caso contrário ocorrerá um erro de compilação devido ao problema do caminho do arquivo. Use o seguinte comando para construir Livox ROS Driver:

```
cd ws_livox
catkin_make
```

Use o seguinte comando para atualizar o ambiente de pacote ROS atual:

```
source ./devel/setup.sh
```

A partir deste momento o ROS, Livox SDK e o Livox Driver estão instalados.

Passo 2: Para realizar um teste de verificação do Lidar com os drivers instalados execute este comando de inicialização do ROS para carregar livox_ros_driver:

```
roslaunch livox_ros_driver [launch file] [param]
```

Se o parâmetro [param] estiver vazio, livox_ros_driver se conectará ao dispositivo correspondente de acordo com a configuração no arquivo de configuração. Se o parâmetro [param] for o código de transmissão do lidar (código encontrado no corpo do Lidar), como exemplo o código de transmissão: 0TFDG3B006H2Z11 deve se usar o comando a seguir:

```
Roslaunch livox_ros_driver livox_lidar_rviz.launch
```

```
bd_list:="0TFDG3B006H2Z11&1HDDG8M00100191".
```

Exemplo: “roslaunch livox_ros_driver livox_lidar_rviz. Launch bd_list:="0TFDG3B006H2Z11&1HDDG8M00100191" isso inicializara o Mid 40 com o programa Rviz para a visualização da nuvem de pontos.

Os arquivos de inicialização do livox_ros_driver estão no diretório, "ws_livox/src/livox_ros_driver/launch", estes arquivos de inicialização têm valores de parâmetros de configuração diferentes e são usados em diferentes cenários, no caso do protótipo foi usado a configuração:

```
roslaunch livox_lidar_msg.launch
```

Esta configuração conecta se ao Lidar Mid40 e publica a nuvem de pontos sem a inicialização do Rviz, ficando o comando a ser inicializado por um script Linux posteriormente.

Dentro do arquivo “launch” existe outros parâmetros, inclusive a frequência de operação do Lidar, esta configuração é importante porque muda a relação com a IMU quanto a questão da distorção da imagem laser quanto do tamanho da nuvem de pontos. A configuração realizada dentro do arquivo launch do Livox com melhor resultado para a sincronização da IMU com o Lidar e o tamanho dos arquivos da nuvem de pontos foi de 5HZ, mas poderão ser testadas outras frequências.

1.5. Instalação do driver da IMU WitMotion WT901C

O sensor IMU utilizado no projeto é o A WitMotion WT901C de 9 eixos. Essas informações de orientação são utilizadas para nivelar o scanner na compensação da orientação das nuvens de pontos. A instalação da WT901C se da através da biblioteca de drivers Witmotion IMU fabricadas pela WitMotion Shenzhen Co., Ltd. Exige como pré-requisito o pacote de desenvolvimento QtSerialPort do Qt 5.2+

Passo 1: Para a instalação do pacote de desenvolvimento QtSerialPort do Qt 5.2+:

```
sudo apt-get install libqt5serialport5-dev
```

instalação do driver no ROS:

```
cd catkin_ws  
git clone --recursive https://github.com/ElettraSciComp/witmotion_IMU_ros.git  
src/witmotion_ros  
catkin_make
```

Para testar seu uso:

```
roslaunch witmotion_ros witmotion.launch
```

No projeto foi utilizado frequência de **50HZ**, essa configuração foi realizada pelo seu programa proprietário adquirido na pg do fabricante, e instalado no Windows 10, após a configuração de frequência de operação, ele foi instalado no projeto.

1.6. Instalação do Pacote do Projeto

A criação do pacote teste3 do projeto é na verdade um espaço de trabalho catkin, e alguns dos elementos que compõe um pacote catkin são:

Código-fonte: Este é o código real do software

Lançamentos (Launch): Os arquivos de lançamento são usados para iniciar e configurar a execução do software.

Dependências: Os pacotes dependem de outros pacotes para funcionar corretamente e essas dependências são declaradas no arquivo package.xml do pacote.

Configurações: as configurações podem incluir parâmetros, arquivos de configuração, descrições de recursos, entre outros elementos específicos do pacote.

Após criar o pacote, pode se adicionar o código-fonte, arquivos de lançamento e outros recursos ao diretório do pacote. Para compilar o pacote, deve se voltar para o diretório raiz do espaço de trabalho Catkin e execute o comando catkin_make.

A criação de pacotes ROS segue a regra: catkin_create_pkg <nome do pacote> [dependencia1] [dependencia2] [etc...] e o "teste3" é o nome utilizado no projeto, para mais detalhes <http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/CreatingPackage>.

Passo 1: Abra um terminal e entre no diretório home do usuário e digite

```
$ mkdir -p catkin_ws/src
$ cd ~/catkin_ws/src
$ catkin_create_pkg teste3 std_msgs rospy roscpp
$ cd ~/catkin_ws
$ catkin_make
$ source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
```

Isso compilará todos os pacotes do espaço de trabalho catkin.

1.7. Criação dos nós imu_lidar.cpp e salve_pcl.cpp

No ROS, um "nó" é um processo de software autônomo que executa uma tarefa específica em um sistema de robótica ou automação e cada nó é projetado para executar uma função.

O caminho de pastas deste projeto fica da seguinte forma:

Área de trabalho: **Catkin_ws**,

Pasta de execução: **scr**,

Pacote: **teste3**, (nome aleatório)

Pasta de execução: **scr**,

Nós **imu_lidar.cpp** e **salve_pcd.cpp**,

Passo 1: Imu_lidar.cpp - Instalar dentro do scr do pacote teste3 (ou outro nome que preferir) este código, para isso vá ao terminal e digite:

```
nano /catkin_ws/scr/teste3/scr/imu_lidar.cpp
```

E insira o código abaixo.

Este programa faz a correção da nuvem de pontos Lidar com base na orientação da IMU e publica a nuvem de pontos corrigida. Segue o código abaixo:

```
#include <ros/ros.h>
#include <sensor_msgs/Imu.h>
#include <livox_ros_driver/CustomMsg.h>
#include <pcl/point_cloud.h>
#include <pcl_conversions/pcl_conversions.h>
#include <pcl_ros/transforms.h>
#include <tf/transform_datatypes.h>
#include <tf/transform_broadcaster.h>

ros::Publisher corrected_cloud_pub;
tf::Quaternion imu_orientation;
ros::Time last_imu_time;

void imuCallback(const sensor_msgs::ImuConstPtr& imu_msg) {
    ROS_INFO("Callback de IMU e LiDAR recebido.");

    // Guarda o carimbo de data/hora da última mensagem IMU
    last_imu_time = imu_msg->header.stamp;

    // Extrai a orientação da mensagem IMU e armazena diretamente na variável
    tf::quaternionMsgToTF(imu_msg->orientation, imu_orientation);

    // Publica a transformação da IMU para o frame "imu_frame"
    static tf::TransformBroadcaster imu_broadcaster;
    tf::Transform imu_transform;
    imu_transform.setRotation(imu_orientation);
    imu_transform.setOrigin(tf::Vector3(0, 0, 0)); // Posição da IMU em relação a
    "base_link" (ajuste conforme necessário)
    imu_broadcaster.sendTransform(tf::StampedTransform(imu_transform,
    last_imu_time, "base_link", "imu_frame"));
}

void lidarCallback(const livox_ros_driver::CustomMsgConstPtr& lidar_msg) {
    ROS_INFO("Recebida mensagem LiDAR com %u pontos.", lidar_msg->point_num);

    // Verifica se há uma mensagem IMU válida recebida antes da mensagem LiDAR
    if (last_imu_time.isZero()) {
        ROS_WARN("Mensagem LiDAR recebida antes da mensagem IMU.");
        return;
    }

    // Converta a mensagem LiDAR para uma nuvem de pontos PCL
    pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>::Ptr cloud(new pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>);
    for (size_t i = 0; i < lidar_msg->point_num; ++i) {
        pcl::PointXYZI point;
```

```

    point.x = lidar_msg->points[i].x;
    point.y = lidar_msg->points[i].y;
    point.z = lidar_msg->points[i].z;
    point.intensity = static_cast<float>(lidar_msg->points[i].reflectivity) / 255.0;
    cloud->push_back(point);
}

// Crie uma transformação usando a orientação da IMU
tf::Transform imu_transform;
imu_transform.setRotation(imu_orientation);

// Publica a transformação do LIDAR para o frame "lidar_frame"
static tf::TransformBroadcaster lidar_broadcaster;
tf::Transform lidar_transform;
lidar_transform.setIdentity(); // pode definir a transformação do LIDAR em
relação à "base_link" aqui
lidar_broadcaster.sendTransform(tf::StampedTransform(lidar_transform,
last_imu_time, "base_link", "lidar_frame"));

// Transforme a nuvem de pontos usando a transformação da IMU
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ> corrected_cloud;
pcl_ros::transformPointCloud(*cloud, corrected_cloud, imu_transform);

// Para visualização, converta a nuvem de pontos PCL de volta para uma
mensagem ROS e publique
sensor_msgs::PointCloud2 cloud_msg;
pcl::toROSMsg(corrected_cloud, cloud_msg);
cloud_msg.header.frame_id = "base_link"; // Defina o quadro como "world"
cloud_msg.header.stamp = last_imu_time; // Use o carimbo de data/hora da
última mensagem IMU
ROS_INFO("Publicando nuvem de pontos corrigida.");
corrected_cloud_pub.publish(cloud_msg);
}
int main(int argc, char** argv) {
    ros::init(argc, argv, "imu_lidar");
    ROS_INFO("Meu no esta iniciando 1");
    ros::NodeHandle nh;
    corrected_cloud_pub =
nh.advertise<sensor_msgs::PointCloud2>("corrected_cloud", 1);

// Subscreve as mensagens IMU e LiDAR
ros::Subscriber imu_subscriber = nh.subscribe("imu", 1, imuCallback);
ros::Subscriber lidar_subscriber = nh.subscribe("livox/lidar", 1, lidarCallback);

// Gire até que o ROS seja interrompido
ros::spin();

```

```
ROS_INFO("Meu no esta encerrando.");

return 0;
}
```

Passo 2: `salve_pcd.cpp`- Este programa é projetado para receber uma nuvem de pontos, acumular esses pontos e salvar a nuvem de pontos acumulada em um arquivo PCD (Point Cloud Data) quando um limite específico é atingido, além de criar um arquivo CSV com todas as coordenadas GPS para posterior utilização no Google Earth. Instala-lo dentro do scr do pacote teste3 (ou outro nome que preferir) este código, para isso vá ao terminal e digite:

```
nano /catkin_ws/src/teste3/src/salve_pcd.cpp
```

E insira o código abaixo.

```
#include <ros/ros.h>
#include <sensor_msgs/PointCloud2.h>
#include <pcl_conversions/pcl_conversions.h>
#include <pcl/io/pcd_io.h>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <serial/serial.h>
#include <fstream> // Para manipulação de arquivos
#include <iostream>
#include <sstream>

ros::Publisher corrected_cloud_pub;
size_t point_count = 0;
size_t max_point_count = 10000;
std::string latitude_str, longitude_str;

std::string getCurrentDateTime() {
    time_t now = time(0);
    struct tm tstruct;
    char buf[80];
    tstruct = *localtime(&now);
    strftime(buf, sizeof(buf), "%Y%m%d%H%M%S", &tstruct);
    return std::string(buf);
}

void savePointCloud(const pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>& cloud, const std::string&
file_name) {
    pcl::PCDWriter writer;
    writer.write(file_name, cloud); // Salvando a nuvem de pontos no formato PCD
```

```

}

void saveGPSDataToCSV(const std::string& latitude, const std::string& longitude) {
    static bool headers_written = false;
    std::ofstream file("/home/ifc/Downloads/PCL_salvo/gps_coordinates.csv",
std::ios_base::app); // Abre o arquivo CSV em modo de adição
    if (file.is_open()) {
        // Escreve os cabeçalhos apenas na primeira linha
        if (!headers_written) {
            file << "latitude,longitude" << std::endl;
            headers_written = true;
        }

        // Constrói uma linha CSV com as coordenadas GPS
        std::stringstream csv_line;
        csv_line << latitude << "," << longitude << std::endl;
        // Escreve a linha CSV no arquivo
        file << csv_line.str();
        file.close();
    } else {
        ROS_ERROR("Não foi possível abrir o arquivo CSV para salvar as coordenadas
GPS.");
    }
}

void pointCloudCallback(const sensor_msgs::PointCloud2ConstPtr& msg) {
    corrected_cloud_pub.publish(*msg);

    point_count += msg->width * msg->height;

    if (!latitude_str.empty() && !longitude_str.empty()) {
        std::string pcl_file_name = "/home/ifc/Downloads/PCL_salvo/" + latitude_str +
"_" + longitude_str + "_" + getCurrentDateTime() + "_nuvem_de_pontos.pcd";

        pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI> pcl_cloud;
        pcl::fromROSMsg(*msg, pcl_cloud);
        ROS_INFO("Salvando a nuvem de pontos em %s", pcl_file_name.c_str());

        try {
            savePointCloud(pcl_cloud, pcl_file_name);
            ROS_INFO("Nuvem de pontos salva com sucesso em %s",
pcl_file_name.c_str());
            ROS_INFO("Numero de pontos na nuvem de pontos: %lu", pcl_cloud.size());

            if (point_count >= max_point_count) {
                ROS_INFO("Limite de pontos atingido. Interrompendo a gravação.");
            }
        }
    }
}

```

```

    } catch (const std::exception& e) {
        ROS_ERROR("Erro ao salvar a nuvem de pontos: %s", e.what());
    }
}

// Salvar as coordenadas GPS no arquivo CSV
saveGPSDataToCSV(latitude_str, longitude_str);
}

int main(int argc, char** argv) {
    ros::init(argc, argv, "save_pcl_node");
    ros::NodeHandle nh;
    corrected_cloud_pub =
nh.advertise<sensor_msgs::PointCloud2>("corrected_cloud", 1);
    ros::Subscriber sub = nh.subscribe<sensor_msgs::PointCloud2>("corrected_cloud",
1, pointCloudCallback);
    ROS_INFO("Nó de salvamento de nuvem de pontos iniciado.");

    serial::Serial ser;
    ser.setPort("/dev/ttyACM0");
    ser.setBaudrate(9600);
    try {
        ser.open();
    } catch (const std::exception& e) {
        ROS_ERROR("Falha ao abrir a porta serial: %s", e.what());
        return 1;
    }

    while (ros::ok()) {
        try {
            std::string data = ser.readline();

            size_t lat_pos = data.find("Lat: ");
            size_t lon_pos = data.find("Lon: ");
            if (lat_pos != std::string::npos && lon_pos != std::string::npos) {
                double latitude = std::stod(data.substr(lat_pos + 5, lon_pos - lat_pos - 6));
                double longitude = std::stod(data.substr(lon_pos + 5));

                latitude_str = std::to_string(latitude);
                longitude_str = std::to_string(longitude);
            }
        } catch (const std::exception& e) {
            ROS_ERROR("Erro ao ler dados da porta serial: %s", e.what());
        }

        ros::spinOnce();
    }
}

```

```
ser.close();  
return 0;  
}
```

1.8. Criação dos arquivos Cmakelists e Package.xml

O CMakeLists.txt e o package.xml são arquivos essenciais usados em pacotes ROS para configurar a compilação, gerenciar dependências e fornecer informações metadados sobre o pacote. Cmakelists.txt é usado para configurar como um pacote ROS deve ser construído, package.xml é usado para fornecer informações metadados sobre o pacote, como seu nome, versão, autor, descrição e licença

Passo 1: Acesse um terminal e entre no diretório digitando:

```
nano catkin_ws/src/teste3/CMakeList.txt
```

E insira o arquivo CMakefile abaixo:

Arquivo Cmake usado no protótipo:

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.0.2)  
project(teste3)  
  
## Compile as C++11, supported in ROS Kinetic and newer  
# add_compile_options(-std=c++11)  
  
## Find catkin macros and libraries  
## if COMPONENTS list like find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS xyz)  
## is used, also find other catkin packages  
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS  
  roscpp  
  rospy  
  std_msgs  
  tf  
  sensor_msgs  
  pcl_ros  
  pcl_conversions  
  livox_ros_driver  
  witmotion_ros  
  geometry_msgs  
  tf2  
  tf2_eigen  
  serial  
)  
  
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17) # Adicione esta linha  
  
find_package(PCL REQUIRED)
```

```

catkin_package(
# INCLUDE_DIRS include
# LIBRARIES teste3
# CATKIN_DEPENDS roscpp rospy std_msgs
# DEPENDS system_lib
)
include_directories(
# include
${catkin_INCLUDE_DIRS}
${PCL_INCLUDE_DIRS}
${serial_INCLUDE_DIRS}
)
link_directories(
${PCL_LIBRARY_DIRS}
)

add_definitions(
${PCL_DEFINITIONS}
)

add_executable(imu_lidar src/imu_lidar.cpp)
target_link_libraries(imu_lidar ${catkin_LIBRARIES} ${PCL_LIBRARIES}) # Adicion$

add_dependencies(imu_lidar ${catkin_EXPORTED_TARGETS})

add_executable(save_pcd src/save_pcd.cpp)
target_link_libraries(save_pcd ${catkin_LIBRARIES} ${PCL_LIBRARIES}
${serial_LIBRARIES})

```

Passo 2: Para configurar o arquivo package.xml, acesse um terminal e entre no diretório digitando:

```
nano catkin_ws/src/teste3/package.xml
```

E insira o arquivo package.xml abaixo:

Arquivo Package Xml usado no protótipo:

```

<?xml version="1.0"?>
<package format="2">
  <name>teste3</name>
  <version>0.0.0</version>
  <description>The teste3 package</description>

  <maintainer email="dev@livoxtech.com">claydergc</maintainer>

  <license>BSD</license>

```

```

<author email="zhangji@cmu.edu">Ji Zhang</author>

<license>TODO</license>
<buildtool_depend>catkin</buildtool_depend>
<build_depend>geometry_msgs</build_depend>
<build_depend>roscpp</build_depend>
<build_depend>rospy</build_depend>
<build_depend>sensor_msgs</build_depend>
<build_depend>tf</build_depend>
<build_depend>pcl_ros</build_depend>
<build_depend>livox_ros_driver</build_depend>
<build_depend>witmotion_ros</build_depend>
<build_depend>tf2_eigen</build_depend>
<build_depend>geometry_msgs</build_depend>
<build_export_depend>geometry_msgs</build_export_depend>
<build_export_depend>roscpp</build_export_depend>
<build_export_depend>rospy</build_export_depend>
<build_export_depend>sensor_msgs</build_export_depend>
<build_export_depend>tf</build_export_depend>
<build_export_depend>pcl_ros</build_export_depend>
<build_export_depend>livox_ros_driver</build_export_depend>
<build_export_depend>witmotion_ros</build_export_depend>
<build_depend>std_msgs</build_depend>
<build_depend>message_generation</build_depend>
<exec_depend>message_runtime</exec_depend>
<exec_depend>geometry_msgs</exec_depend>
<exec_depend>roscpp</exec_depend>
<exec_depend>rospy</exec_depend>
<exec_depend>sensor_msgs</exec_depend>
<exec_depend>tf</exec_depend>
<exec_depend>pcl_ros</exec_depend>
<exec_depend>livox_ros_driver</exec_depend>
<exec_depend>witmotion_ros</exec_depend>
<exec_depend>tf2_eigen</exec_depend>

<!-- The export tag contains other, unspecified, tags -->
<export>
  <!-- Other tools can request additional information be placed here -->
  <node name="imu_lidar" pkg="teste3" type="imu_lidar" />
</export>
</package>

```

1.9. Criação dos arquivos Launch e Rviz

Os arquivos de lançamento (launch) são usados para configurar e iniciar nós do ROS, enquanto o programa Rviz é uma ferramenta de visualização 3D do ROS (ROS

visualization), para visualização de robôs, sensores, e algoritmos. No projeto sua função é a visualização da nuvem de pontos gerada pelo Lidar.

Passo 1: Para configurar o arquivo launch do nó lidar.launch, acesse um terminal e entre no diretório digitando:

```
nano catkin_ws/src/teste3/launch/lidar.launch
```

(Obs: lidar.launch é o nome criado no projeto, mas pode ser a critério definido anteriormente na criação do diretório launch.)

E insira o arquivo launch abaixo:

Arquivo Launch lidar.launch usado no protótipo:

```
<launch>

<!-- Inicie o nó imu_lidar -->
<node name="imu_lidar" pkg="teste3" type="imu_lidar" output="screen">
  <!-- Configurações específicas para o nó imu_lidar -->
</node>

<!-- Inicie o RViz -->
<node name="rviz" pkg="rviz" type="rviz" args="-d $(find teste3)/home/ifc/catki$
</node>

</launch>
```

Passo 2: Para configurar o arquivo launch do nó save.launch, acesse um terminal e entre no diretório digitando:

```
nano catkin_ws/src/teste3/launch/save.launch
```

(Obs: save.launch é o nome criado no projeto, mas pode ser a critério definido anteriormente na criação do diretório launch.)

E insira o arquivo launch abaixo:

Arquivo Launch save.launch usado no protótipo:

```
<launch>

<!-- Inicie o nó save_lidar -->
<node name="save_pcd" pkg="teste3" type="save_pcd" output="screen">
  <!-- Configurações específicas para o nó save_pcd -->
</node>

</launch>
```

O RViz é uma ferramenta de visualização 3D muito usada no ROS para exibir e interagir com dados de sensores, como nuvens de pontos, mapas, modelos de robôs e outros. O arquivo rviz.cfg é um arquivo de configuração específico do RViz que armazena as configurações personalizadas do usuário para a sua interface. Para se ter esse arquivo de configuração é necessário criar dentro do pacote teste3 um diretório com esse nome (rviz.cfg) para posteriormente inserir as configurações

Enter num terminal e selecione seu pacote:

```
cd /catkin_ws/src/teste3
```

Depois crie o diretório rviz.cfg para armazenar as configurações do Rviz que vc escolher.

```
mkdir rviz.cfg
```

No Rviz foi inserido dois plugins do Rviz que auxiliaram nas funções do protótipo, um é o Jsk_rviz que tem a função de gravar a nuvem de pontos em formato .avi, para posterior análise, caso o operador deseje, e o plugin rviz_animated que auxilia no “foco” da imagem, fazendo com que a imagem fique “centrada” não precisando ser corrigida com o mouse ou teclado.

Passo 1: Instalação do Jsk_rviz_plugin(VídeoCapture) no Rviz

Para a instalação do plugin entre em um terminal e digite o seguinte comando.

```
sudo apt-get install ros-noetic-jsk-visualization
```

Depois de instalar o jsk_rviz_plugins, pode iniciar o rviz e carregar os plugins. Para fazer isso, abra o rviz e clique em "File" > "Open Config File". Selecione o arquivo config/jsk_rviz_plugins.rviz e clique em "Open"

Para configurar a pasta onde deverá salvar os arquivos gerados pelo Jsk, apenas click em “filename” e no lugar de “output.avi” insira o caminho e o nome do arquivo que desejar mantendo no final a extensão .avi.

Passo 2: Instalação do rviz_animated_view_controller_plugin no Rviz

Para a instalação do plugin entre em um terminal e digite o seguinte comando.

```
sudo apt install ros-noetic-rviz-animated-view-controller
```


Abaixo o Rviz com as configurações inseridas.

1.10. Criação dos arquivos de scripts.

Em sistemas Linux, incluindo o Ubuntu, um script é um arquivo de texto que contém um conjunto de comandos que podem ser executados sequencialmente para realizar uma determinada tarefa. No caso do protótipo ele irá automatizar a sequência de inicialização dos drivers do Lidar, IMU e do pacote.

Passo 1: Abra um terminal, e em um diretório escolhido, crie os arquivos de scripts com os nomes que desejar e coloque os comandos abaixo tanto para a inicialização do Lidar como para o salvamento, no caso do protótipo, foi criado dentro do diretório home do usuário o diretório "scripts" e dentro do mesmo foi criado o script "total.sh" que contém a inicialização do roscore, driver do Lidar e IMU, e do pacote teste3. Também nesse diretório contem o script save_lidar.sh para a inicialização do nó "save_pcl" que salva a nuvem de pontos. O script de salvamento da nuvem está separado para que o operador possa aciona-lo conforme sua necessidade, salvando partes que forem de seu interesse.

seguinte comando:

```
nano /home/ifc/scripts/total.sh
```

E inserir o código abaixo e salvar como .sh

Total.sh – inicializa todos os scripts anteriores com exceção do save_pcl_node.

```
#!/bin/bash

# Comando 1
echo "Executando: roscore"
nohup roscore &

# Aguarda 5 segundos
sleep 5

# Comando 2
echo "Executando: roslaunch witmotion_ros witmotion.launch"
cd /home/ifc/catkin_ws/src/witmotion_ros/launch
nohup roslaunch witmotion_ros witmotion.launch &

# Aguarda 5 segundos
sleep 5

# Comando 3
echo "Executando: roslaunch livox_lidar_msg.launch"
cd /home/ifc/catkin_ws/src/ws_livox/src/livox_ros_driver/launch
nohup roslaunch livox_lidar_msg.launch &

# Aguarda 5 segundos
sleep 5

# Comando 4
echo "Executando: roslaunch lidar.launch"
cd /home/ifc/catkin_ws/src/teste3/launch
nohup roslaunch lidar.launch
```

Passo 2: Será a repetição do passo 1 apenas mudando para o script do programa save.

```
nano /home/ifc/scripts/save_lidar.sh
```

E inserir o código abaixo e salvar como .sh

Salve_lidar.sh – inicializa o nó save_pcl_node.cpp

```
#!/bin/bash

# Comando 1
echo "Executando: roslaunch save.launch"
cd /home/ifc/catkin_ws/src/teste3/launch
```

```
nohup roslaunch save.launch
```

1.11. Sistema Arduino GPS e o percurso da caminha.

O Arduino neste protótipo é a ponte entre o GPS Neo 8M e o Raspberry Pi, sua ligação eletrônica será explicado na próxima seção. Abaixo está o código que é inserido no Arduino para controle do GPS e envio das coordenadas recebidas para o Raspberry. Neste ponto do projeto poderá instalar no Raspberry a ide do Arduino, com o intuito de através dele fazer uma ferramenta de verificação da porta e de recebimento dos dados do GPS.

Como pendência deverá instalar a biblioteca serial para a comunicação Arduino – ROS.

```
sudo apt-get install ros- $\{ROS\_DISTRO\}$ -rosserial-arduino  
ou  
sudo apt-get install ros- $\{ROS\_DISTRO\}$ -rosserial
```

Se não funcionar use o comando:

```
sudo apt-get install ros-noetic-serial
```

Abaixo seque o código para instalar no Arduino.

```
#include <TinyGPS++.h>  
#include <SoftwareSerial.h>  
static const uint8_t GPS_RX_PIN = 2;  
static const uint8_t GPS_TX_PIN = 3;  
static const uint32_t GPS_BAUD = 9600;  
// The TinyGPS++ object  
TinyGPSPlus gps;  
// The serial connection to the GPS device  
SoftwareSerial gpsSerial(GPS_RX_PIN, GPS_TX_PIN);  
  
TinyGPSCustom pdop(gps, "GNGLL", 1); // $GPGSA sentence, 15th element  
TinyGPSCustom hdop(gps, "GNGLL", 3); // $GPGSA sentence, 16th element  
  
void setup()  
{  
Serial.begin(9600);
```

```

gpsSerial.begin(GPS_BAUD);
Serial.println(F("UsingCustomFields.ino"));
Serial.println(F("Demonstrating how to extract any NMEA field using
TinyGPSCustom"));
Serial.print(F("Testing TinyGPS++ library v. "));
Serial.println(TinyGPSPlus::libraryVersion());
Serial.println(F("by Mikal Hart"));
Serial.println();
}
void loop()
{
Serial.print(atoi(pdop.value())/100, 7);
Serial.print(F(", "));
Serial.println(atoi(hdop.value())/100, 7);
delay(100);

while (gpsSerial.available() > 0)
gps.encode(gpsSerial.read());

Serial.print(F(" Date: "));
if (gps.date.isValid())
{
Serial.print(gps.date.month());
Serial.print(F("/"));
Serial.print(gps.date.day());
Serial.print(F("/"));
Serial.print(gps.date.year());
}
else
{
Serial.print(F("INVALID"));
}
Serial.print(F(" Time: "));

```

```

if (gps.time.isValid())
{
if (gps.time.hour() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.hour());
Serial.print(F(":"));
if (gps.time.minute() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.minute());
Serial.print(F(":"));
if (gps.time.second() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.second());
Serial.print(F("."));
if (gps.time.centisecond() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.centisecond());
}
else
{
Serial.print(F("INVALID"));
}

Serial.println();
delay(100);
}

```

O percurso da caminha vai estar inserido nesta seção por se tratar apenas de um arranjo que auxiliará o operador a inserir as coordenadas salvas em CSV do nó save_pcd. Estas coordenadas serão inseridas no Google Earth que mostrará por proximidade a posição geográfica da onde foi realizado a nuvem de pontos.

Passo 1: Instale o Google Earth no computador que deseja fazer a leitura das coordenadas.

Passo 2: Extraia o arquivo CSV que fica junto no diretório onde a nuvem de pontos foi salva, e transfira para o computador em questão.

Passo 3: Abra o Google Earth click em “Arquivo” e em seguida “Importar” – e abra no diretório que está o arquivo CSV e click em abrir, isso ira abrir a janela “Assistente de importação de dados”.

Passo 4: Em “Especificar delimitador” mantém conforme esta marcado (nem sempre é possível ver a visualização dos dados) click em “avançar”

Passo 5: E em “Especificar tipos de campo” deixe o quadro latitude e longitude com o “Tipo” “sequencia de caracteres”, (está parte é importante, senão não será carregado as coordenadas para o Earth), e click em “concluir”.

Passo 6: Aparecera uma janela “Quer aplicar um modelo aos recursos absorvidos?”, click em não, na sequênciã aparecera em “Lugares” as coordenadas carregadas, click na caixa das coordenadas e em seguida em cima de qualquer coordenada que deseja localizar e o Earth o mostrará automaticamente

Capítulo 2. Montagem do Hardware

Vamos detalhar a montagem do hardware, sobre o Livox Mid-40, a IMU Witmotion WT901C, as conexões e como montar tudo dentro da mochila Lidar.

2.1. Os hardwares

Começamos com o sistema computacional que para esse protótipo foi utilizado o Raspberry Pi 4 model B Cortex A72 de 2Mb de Ram . Já o Lidar utilizado no projeto é o modelo Livox Mid-40 da fabricante Livox, é um lidar de estado sólido não repetitivo com alcance de 260 metros com um cone de projeção (FOV) circular de 38,4°. O sistema laser do Mid 40 se utiliza de um transceptor que fica centralizado em uma posição fixa e a leitura é realizada utilizando um prisma Risley. Este modelo foi escolhido por ser de menor custo dentre os lidars oferecidos comercialmente e ter boas especificações.

O sensor IMU (Inertial Measurement Unit) utilizado no projeto é o A WitMotion WT901C IMU de 9 eixos, que é baseado no circuito integrado MPU-9250 com algoritmos de filtragem de Kalman e fusão de sensores, este é instalado no topo do Lidar e a conexão é por porta TTL conectado ao computador por um dispositivo conversor CH340 usb-uart. Este modelo foi escolhido se deve pelo preço acessível, e também por já ter sido utilizada em outro projeto de lidar com o Livox Mid 40.

O Arduino, plataforma eletrônica programável de prototipagem, que tem por função controlar e transmitir as informações advindas do GPS. No caso, o GPS utilizado no projeto é o Neo M8T da fabricante Ubox, possui recepção de uma ampla gama de constelações de satélites simultaneamente como o GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo, com alta sensibilidade para o rastreamento e aquisição e baixo consumo de energia

- a) Prismas de Risley da Livox
- b) Forma de scaneamento não-repetitivo da Livox
- c) IMU Witmotion WT901C

d) GPS Neo M8 da Ublox

2.2. Montagem do Livox Mid-40 e da IMU Witmotion WT901C

A IMU foi instalada no topo do Lidar Mid 40, na tentativa de ficar o mais próximo possível do centro do Lidar, este requisito foi necessário pelas configurações exigidas pela biblioteca TF do ROS, (onde poderá ser encontrados mais detalhes no link <http://wiki.ros.org/navigation/Tutorials/RobotSetup/TF>) para a sincronização entre os componentes.

a) Posição da IMU em cima do Lidar e abaixo da base de conexão com a pochete.

b) Mochila com a haste pantográfica estendida.

c) Mochila com a haste pantográfica recolhida.

d) Lidar separado da haste e presa na pochete

A IMU se conectar com o modulo pochete através de velcro, nesta pochete se encontra o mini teclado e a tela de 7".

2.3. Montagem dos componentes na mochila

A mochila foi confeccionada com nylon 600, uma espécie de lona verde oliva com bolsos laterais e na frente para o transporte de objetos diversos, inclusive de uma

bateria para suporte. Internamente foi utilizado EVA de 20 milímetros para dar suporte aos equipamentos elétricos e eletrônicos, formando níveis. No nível inferior encontra-se a bateria, foi escolhida uma bateria de gel com voltagem de 12 volts por 7 amperes, há espaço para duas baterias em linha e suas dimensões definiram o tamanho da mochila em si. Logo acima encontram-se dois módulos reguladores de energia step downs, sua finalidade é rebaixar as tensões a fim de alimentar o Livox Mid 40 e o Raspberry Pi. O Lidar utiliza a voltagem de 10 a 12 volts enquanto o Raspberry Pi utiliza 5 volts, acima destes está um botão on/off a direita para ligar e desligar o sistema e à esquerda está o Arduino com o GPS. No interior está um hub USB que conecta o Arduino, tela de 7" touch screen e um teclado Bluetooth, todos são alimentados pela energia através do hub.

Para acesso ao Raspberry foi confeccionado uma espécie de "pochete" removível onde está a tela de 7 polegadas touch screen e um mini teclado Bluetooth, a pochete fica localizado na tira da cintura, o que facilita o acesso à tela e o teclado, mas tem a possibilidade de prender a pochete na parte da frente da mochila.

Ao centro da mochila de baixo até em cima se encontra a haste pantográfica confeccionada em cano PVC formando 3 estágios, sendo que a base contém um chanfro aonde percorre um parafuso que fixa o segundo estágio e corre dentro do chanfro como um guia. Esta haste foi necessária ser formada desta forma para que ela coubesse no curto espaço e ao mesmo tempo fosse comprida suficiente para ultrapassar a cabeça do operador, em outros modelos de Lidar, esta haste é fixa, portanto, esta forma de haste não é necessária para o projeto, caso tenha problemas em confeccioná-la poderá fazer a haste de forma fixa.

No centro à esquerda se encontra o compartimento do Raspberry e atrás do mesmo o Livox converter onde conecta o Lidar com o Raspberry através do cabo RJ45.

- a) Visão frontal da mochila Lidar.
- b) Visão frontal interna da mochila e a disposição dos equipamentos
- c) Haste pantográfica com o respectivo chanfro guia.
- d) Pochete com a tela de 7" touch screen e mini teclado Bluetooth

Capítulo 3 - Execução e Coleta de Dados

Instalação e configuração: Primeiramente foi instalado em um computador a parte o software Cloudcompare para visualização e manipulação de arquivos de nuvem de pontos. A instalação segue conforme fabricante. Já no Raspberry Pi foi criado 2 diretórios cada um para receber um determinado arquivo do Lidar, o primeiro diretório chamado de PCL_salvo onde recebera os dados da nuvem de pontos e o arquivo CSV formados pelo nó ROS save_pcd – este caminho para o diretório é feito dentro do código do save_pcd na função Callback:

```
void pointCloudCallback(const sensor_msgs::PointCloud2ConstPtr& msg) {
    corrected_cloud_pub.publish(*msg);
    point_count += msg->width * msg->height;
    if (!latitude_str.empty() && !longitude_str.empty()) {
        std::string pcl_file_name = "/home/ifc/Downloads/PCL_salvo/" + latitude_str +
        "_" + longitude_str + "_" + getCurrentDateTime() + "_nuvem_de_pontos.pcd";
```

Da mesma forma o salvamento do arquivo CSV.

```
void saveGPSDataToCSV(const std::string& latitude, const std::string& longitude) {
    static bool headers_written = false;
    std::ofstream file("/home/ifc/Downloads/PCL_salvo/gps_coordinates.csv",
```

As nuvens de pontos e o arquivo CSV serão salvos neste caminho, para posteriormente serem inseridos no Cloudcompare e no Google Earth respectivamente.

O outro diretório foi nomeado de AVI_salvo, para o armazenamento dos arquivos .avi salvos pelo programa VideoCapture, como dito anteriormente no capítulo do Rviz, para inserir o caminho para o diretório, tem que acessar o Rviz e na seção VideoCapture, na caixa "filename", clicar em cima e inserir o caminho desejado.

O arquivo .avi é opcional e pode ajudar o operador a visualizar posteriormente o campo de escaneamento que o Lidar realizou em uma determinada área.

Uma vez salvo os arquivos .pcd eles poderão ser inserido no CloudCompare para análise.

Arquivos no CloudCompare

Inicialização do lidar: A inicialização do Lidar tanto do nó imu_lidar quanto do save_pcd é realizado por linha de comando.

Para iniciar o imu_lidar é utilizado o comando launch do ros:

```
roslaunch teste3 lidar.launch
```

Para iniciar o save_pcd

```
roslaunch teste3 save.launch
```

Alias e bashrc: Para facilitar em campo foi criado um alias no Ubuntu com essa finalidade, do qual aciona os scripts para automatização dessa tarefa. Abra o arquivo .bashrc no root e insira no final do arquivo esse comando.

```
alias lidar1=/home/ifc/script/total.sh
alias save1=/home/ifc/script/salvar.sh
```

E no arquivo bashrc do usuário local.

```
alias lidar1=~/.script/total.sh
alias save1=~/.script/salvar.sh
```

Isso ira ajudar muito na hora de inicializar os nós, como dito anteriormente, o nó save está separado para que o operador possa salvar somente o que é de interesse, iniciando com o comando save1.

Reforçando: lidar1, save1, total, salvar, são nomes sugeridos, inclusive o diretório dos scripts podem ser mudado desde que se tenha o conhecimento necessário em Linux.

Uma vez iniciado o Lidar1 e ou save1, poderão ser encerrados com o comando Ctrl+c do Linux.

Também no arquivo .bashrc é inserido a variável de ambiente ROS_MASTER, Ros é um ambiente distribuído que pode conter inúmeros nós, como estamos em apenas um computador contendo 3 nós(Lidar, IMU, teste3) temos que orientar o ROS que a execução é em uma máquina local. Insira no arquivo bashrc do root e do usuário a seguinte variável:

```
export ROS_MASTER_URI=HTTP://localhost:11311
```



```
ifc@N4340: ~
GNU nano 2.9.3 .bashrc
alias lidar1=~/.script/total.sh
alias save1=~/.script/salvar.sh

source /opt/ros/melodic/setup.bash
source /home/ifc/catkin_ws/develop/setup.bash

ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311

root@N4340: ~
GNU nano 2.9.3 .bashrc
alias lidar1=/home/ifc/script/total.sh
alias save1=/home/ifc/script/salvar.sh

source /opt/ros/melodic/setup.bash
source /home/ifc/catkin_ws/develop/setup.bash

export ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311
```

Rviz: a ferramenta de visualização Rviz já está configurada para inicializar no arquivo launch do lidar, mas caso houver necessidade de configura-lo poderá usar os seguintes comandos:

Em um terminal digite:

```
roscore
```

E em um segundo terminal digite:

```
roslaunch rviz rviz
```

Isto fará com que inicie o Rviz sem nenhuma configuração – para inserir as configurações que desejar vá a caixa add e click nela – aparecerá um painel com as configurações para serem inseridas

Depois de selecionada as configurações, click em File e save para salvar as configurações, selecione o diretório rviz.cfg do nó teste3.

Abaixo o Rviz com as configurações PointCloud2, VideoCapture e do lado direito Animated rviz, utilizada no projeto.

Capítulo 4 – Avaliação final

Com o sistema de IMU acoplado e configurado no sistema é observado a grande diferença na leitura do ambiente devido às correções realizadas pela mesma, sem a IMU as distorções na imagem impedem o deslocamento do lidar, obrigando a fazer a leitura estática do ambiente, não impedem a leitura lidar, mas deve se permanecer parado.

Quando ao registro de geoposicionamento, o sistema fica deficitário, mas esperado, já que o dispositivo neo 8m tem uma margem de erro de 2.5metros, e há um agravante do mesmo por marcar a posição do operador e não da imagem propriamente dita, para um sistema de lidar rotativo não há problemas, já que a marcação de posição é o centro do próprio Lidar, já para um sistema como o Livox mid40 onde o sistema laser é direcional, o sistema fica deficiente em mostrar em qual direção cardeal (note, sul, leste, oeste) a imagem lidar foi retirada.

O sistema de arquivos CSV para a inserção de coordenadas GPS no Google Earth funcionou a contento, com isso o operador tem uma noção de sua trajetória durante o processo de scaneamento florestal

Quantidade massiva de dados, tanto o sistema de salvamento por vídeo quanto por nuvem de pontos, ambos consomem uma grande quantidade de Mbs, o vídeo apesar de ser em formato .avi, gera em alguns segundos na ordem de Gbs, já a nuvem de pontos apesar de ser limitada pelo sistema a uma quantidade pré definida de pontos, precisa de uma quantidade significativa de arquivos para poder gerar um arquivo “legível” no Cloudcompare.

A autonomia do sistema ficou limitada pela autonomia da bateria da mochila, não sendo testado até o esgotamento da mesma, mas há espaço já previsto para o acréscimo de uma segunda bateria caso for necessário.

Alcance visual:

Devido ao seu campo de visão limitado do feixe do Livox, o laser não atinge a maior parte das copas das árvores quando muito próximo, necessitando de um espaço maior dependendo do tamanho da mesma para o ângulo enquadrar ela completamente. O alcance visual do Livox segue conforme o fabricante, sem perdas significativas durante o dia. Sua resolução espacial é bastante satisfatória, mostrando com detalhes precisos os objetos escaneados mesmo a distancias consideráveis.

O Cloudcompare permitiu registrar as diferentes nuvens de pontos para combiná-las. O registro é crucial em muitas aplicações, como na criação de mapas 3D dos objetos ou na comparação de nuvens de pontos adquiridas em momentos diferentes.

Nossos resultados mostraram que o desenvolvimento de um sistema de Lidar móvel de código aberto baseado em um sensor lidar de estado sólido de baixo custo, com componentes de fácil acesso como o GPS baseado em Arduino e software de código aberto como o ROS e o Clodcompare, é tecnicamente viável, mas com a aquisição de outra IMU que possa realizar o acoplamento de timestamp com o Lidar ou um Lidar que possua internamente este sensor para corrigir suas leituras, o protótipo em questão com os componentes mencionados demonstrou que não foi possível sanar

todas as distorções que ocorrem durante o movimento do sensor, o protótipo é funcional mas desde que o foco não seja a precisão da imagens em movimento.

Uma abordagem de georreferenciamento com GPS mais preciso e integrando posição e informação de orientação como sistemas como o GPS F9P ou mesmo um sistema RTK poderá ser explorado no futuro.

A integração com um sistema computacional como o Raspberry Pi devera ser dado continuidade com a aquisição de uma unidade mais robusta em termos de memória e também outras modificações e melhorias nos mecanismos de estabilização.

Deverá ser dada continuidade também na pesquisa de outros softwares de pós-processamento além do Cloudcompare.

Com o uso de um operador humano como plataforma móvel para escaneamento a laser, auxiliará significativamente a aquisição de dados no interior de florestas, isso se deve a miniaturização e redução de custo dos componentes e o progresso na digitalização. Relacionar esses dados com outros dados de sensoriamento remoto oferecerá uma forma mais precisa dos parâmetros florestais

Com sua razoável precisão de dados e com sua alta capacidade de acesso, podem tornar o sistema de mochila lidar em uma eficiente abordagem para a iniciativa de mapear e estimar um inventário florestal.